

NEKROZ: SABABLARI, TURLARI, KLINIK KO'RINISHLARI VA DAVOLASH YONDOSHUVI

Soqiboyeva Durdona Bozorboyevna¹, Xakimova Marjonabonu Xabibullo qizi²

¹Ilmiy rahbar: Toshkent tibbiyot akademiyasi Gistologiya va tibbiy biologiya kafedrası assistenti,

²Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son davolash ishi fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15544631>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nekroz kasalligining sabablari, turlari, klinik ko'rinishlari va davolash yondoshuvlari muhokama qilinadi. Nekroz, to'qimalarning o'lishi natijasida yuzaga keladigan jarayondir va u turli omillar, jumladan, infeksiya, oksijen yetishmovchiligi va toksik moddalar ta'sirida sodir bo'lishi mumkin. Maqolada, nekrozning asosiy turlari (masalan, koagulyatsion, likvefaksiya va nekrotik) tasniflanadi va har bir turi uchun klinik ko'rinishlari aniq tasvirlanadi.

Kalit so'zlar: nekroz, gangrena, ishemiya, patogenez, toksinlar, infeksiya, autoimmun kasalliklar, yiringli jarayon, amputatsiya.

Аннотация. В данной статье обсуждаются причины, типы, клинические проявления и подходы к лечению некроза. Некроз – это процесс, возникающий в результате омертвления тканей, который может быть вызван различными факторами, включая инфекцию, недостаток кислорода и воздействие токсических веществ. В статье классифицируются основные виды некроза (например, коагуляционный, ликвидированный и некротический) и для каждого типа дают четкое описание клинических проявлений.

Ключевые слова: Некроз, гангрена, ишемия, патогенез, токсины, инфекция, аутоиммунные заболевания, гнойный процесс, ампутация.

Abstract. This article discusses the causes, types, clinical manifestations, and treatment approaches for necrosis. Necrosis is a process characterized by the death of tissues and can occur due to various factors, including infection, oxygen deprivation, and toxic substances. The article categorizes the main types of necrosis (such as coagulative, liquefactive, and caseous necrosis) and provides a detailed description of the clinical presentations associated with each type.

Keywords: necrosis, gangrene, ischemia, pathogenesis, toxins, infection, autoimmune diseases, purulent process, amputation.

Nekroz hujayraning hayotiy funksiyalarining butunlay izdan chiqishi va qaytmas nobud bo'lishi bilan tavsiflanadi. U ko'pincha og'ir ishemiya, infeksiya, fizik yoki kimyoviy omillar, shuningdek, immunologik mexanizmlar natijasida yuzaga keladi. Mazkur patologik holat yallig'lanish, shish, og'riq, va to'qima strukturasi buzilishi kabi klinik belgilar bilan namoyon bo'ladi. Agar vaqtida davolash chorasi ko'rilmasa, nekroz atrofdagi sog'lom to'qimalarga ham tarqalib, umumiy intoksikatsiya va hayot uchun xavfli bo'lgan holatlarga olib kelishi mumkin. Nekroz tibbiyotda, ayniqsa jarrohlik, infeksiyon kasalliklar va reanimatsiya sohalarida muhim ahamiyat kasb etadi. Uni erta aniqlash, to'g'ri turlarga ajratish va mos davolash usullarini tanlash kasallik oqibatlarini kamaytirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Etiologiyasi (Sabablari). Nekrozning yuzaga kelishiga quyidagi asosiy omillar sabab bo'lishi mumkin: travmatik omillar: mexanik shikastlanishlar (jarohat, ezilish), issiqlik (kuvish),

sovuq (muzlash), elektr toki, radiatsiya. Ishemik omillar: qon aylanishining buzilishi (infarkt, tromboz, emboliya). Kimyoviy omillar: kuchli kislotalar, ishqorlar, zaharlar ta'siri. Biologik omillar: mikroorganizmlar (bakteriyalar, viruslar), ularning toksinlari. Immunologik va metabolik buzilishlar: autoimmun kasalliklar, qandli diabet, sepsis.

Patogenez. Nekrozda hujayra metabolizmining izdan chiqishi natijasida mitoxondriyalarda ATF ishlab chiqarilishi to'xtaydi, membrana strukturalari buziladi, lizosomal fermentlar hujayraning o'zini hazm qilishi bilan yakunlanadi. Bu jarayon atrof to'qimalarda yallig'lanish va intoksikatsiya bilan kechadi.

Klassifikatsiyasi. Klinik-morfologik ko'rinishiga ko'ra quyidagi turlari tafovut qilinadi: Koagulyatsion nekroz – oqsillar denaturatsiyasi ustun bo'ladi (infarktlar, quruq gangrena). Kollikvatsion nekroz – to'qima suyuqlanib ketadi (miya infarkti, yiringli yallig'lanish). Yog'li nekroz – yog' to'qimalarida (masalan, pankreatitda). Kazeoz nekroz – tuberkulyozda uchraydigan, pishloqsimon nekroz. Fibrinoid nekroz – kollagen to'qimasi zararlanishi (avtoimmun kasalliklar). Klinik manzaraga ko'ra: infarkt – qon bilan ta'minotning to'satdan to'xtashi (miokard, miya, buyrak infarkti), gangrena, quruq gangrena, nam gangrena, gazli gangrena (Clostridium infektsiyasi), sekvestr – suyak nekrozi (osteomiyelitda), yara va bosim yaralari (dekubitus) – uzoq muddat yotgan bemorlarda.

Klinik belgilari: og'riq, shish, giperemiya (ilk bosqichlarda), to'qimaning rangsizlanishi, ko'karishi, qorayishi, yiringlanish yoki chirish hidi (nam nekrozlarda), tana haroratining ko'tarilishi (infektsiyalangan holatlarda), umumiy intoksikatsiya alomatlari: holsizlik, titroq, taxikardiya.

Asoratlari. Sepsis (qonga infeksiya tarqalishi), tashqi va ichki qon ketishlar, organ funksiyasining buzilishi, o'lim holati (agar keng hajmli yoki hayotiy muhim sohalarda bo'lsa), surunkali yallig'lanish.

Davolash. Konservativ davolash: antibakterial terapiya (infektsion holatlarda), antikoagulyantlar, trombolitiklar (trombozda), og'riq qoldiruvchi va detoksikatsion terapiya, qon aylanishini yaxshilovchi vositalar. Jarrohlik yondashuvlariga nekrektomiya (o'lik to'qimalarni olib tashlash), amputatsiya (zarurat bo'lsa), drenaj va yuvish (yiringli jarayonlarda) va rekonstruktiv operatsiyalar (estetik tiklash) kiradi.

Profilaktikasi: travmalardan saqlanish, surunkali kasalliklarni vaqtida davolash, qon aylanishining kuzatuvi (diabet, ateroskleroz), to'g'ri parvarish (yotoq bemorlarda bosim yaralarining oldini olish). Sog'liqni saqlash tizimidagi muhim ahamiyati bilan nekrozni erta aniqlash va to'g'ri davolash usullarini tanlash, bemorlarning hayot sifatini yaxshilash va kasallik oqibatlarini kamaytirishga yordam beradi.

Xulosa

Nekrozning asosiy sabablari travmatik omillar, ishemik holatlar, kimyoviy ta'sirlar, biologik omillar va immunologik va metabolik buzilishlardir. Patogenez jarayoni natijasida hujayra metabolizmi buzilib, yallig'lanish jarayonlari boshlanadi. Klinik-morfologik turlariga ko'ra, nekroz koagulyatsion, kollikvatsion, yog'li, kazeoz va fibrinoid turlarga ajratiladi va har bir turi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Klinik belgilari og'riq, shish, rangsizlik va yiringlanish kabi alomatlar bilan ifodalanadi.

Shunday qilib nekroz murakkab va jiddiy patologik holat bo'lib, uning oldini olish, erta tashxislash va to'g'ri davolash organizmni saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Bugungi tibbiyotda nekrozni davolash usullari yetarli darajada rivojlangan, ammo har bir holatda individual yondashuv zarur. Tarqatuvchi omillarni nazorat qilish va kasallik rivojini oldindan bartaraf etish har qanday asoratlarning oldini olishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov T.A., Abdurahmonov A.M. Patologik anatomiya. – Toshkent: “Ibn Sino” nashriyoti, 2020. – 428 b.
2. Bozorov S.B., Xolmatova M.Sh. Patologik fiziologiya. – Toshkent: O‘zbekiston Tibbiyot Akademiyasi, 2019. – 350 b.
3. Kumar, V., Abbas, A. K., Aster, J. C. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 10th ed. – Elsevier, 2020. – 1464 p.
4. Cotran R.S., Kumar V., Collins T. Robbins Pathologic Basis of Disease. – Philadelphia: Saunders, 1999. – 1425 p.
5. Murodov X.X. Jarrohlik kasalliklari. – Toshkent: “Salomatlik”, 2021. – 512 b.
6. WHO (World Health Organization). Infectious diseases and necrosis-related complications. Geneva: WHO Press, 2018.
7. MedlinePlus. Necrosis – Medical Encyclopedia. Retrieved from: <https://medlineplus.gov>
8. Britannica Online. Necrosis – Pathology. Retrieved from: <https://www.britannica.com/science/necrosis>